

OS EFEITOS NEGATIVOS DO USO DO CIGARRO ELETRÔNICO NO SISTEMA RESPIRATÓRIO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 09/05/2024](#)

THE NEGATIVE EFFECTS OF ELECTRONIC CIGARETTE USE ON THE RESPIRATORY SYSTEM

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11168760

João Carlos da Nóbrega Prado¹

Marcelo Medeiros Barros²

RESUMO

Introdução: O uso do cigarro eletrônico vem crescendo significativamente entre jovens e adultos, como uma forma de lazer e, conseqüentemente, utilizada no cotidiano. **Objetivo:** apresentar os efeitos negativos do uso do cigarro eletrônico no sistema respiratório. **Método:** revisão de literatura sistemática, utilizando materiais das bases de dados primordiais, como Medline, LILACS, BVS e Pubmed, elaborando estratégias para a construção da contextualização. **Resultados:** A ANVISA vem frequentemente alertando sobre os riscos ao pulmão com o uso do cigarro eletrônico, que são mais nocivos que os cigarros tradicionais, além das manifestações clínicas que podem levar o usuário a óbito. **Conclusão:** de acordo com os dados e informações sustentadas no decorrer da pesquisa, foram apontados os efeitos e danos acarretados pelo cigarro

eletrônico, sendo necessário mais estudos que comprovem os dados e informações mais amplos condizentes com o sistema respiratório.

Palavras-chave: Cigarro eletrônico. Nicotina. Sistema Respiratório. Tabagismo. Vaper.

ABSTRACT

Introduction: The use of electronic cigarettes has been growing significantly among young people and adults, as a form of leisure and, consequently, used in everyday life. **Objective:** to present the negative effects of electronic cigarette use on the respiratory system. **Method:** systematic literature review, using materials from primary databases, such as Medline, LILACS, BVS and Pubmed, developing strategies for building contextualization. **Results:** ANVISA has been frequently warning about the risks to the lung with the use of electronic cigarettes, which are more harmful than traditional cigarettes, in addition to the clinical manifestations that can lead the user to death. **Conclusion:** according to the data and information sustained during the research, the effects and damage caused by electronic cigarettes were pointed out, requiring further studies to prove the broader data and information consistent with the respiratory system.

Keywords: Electronic cigarette. Nicotine. Respiratory system. Smoking. Vaper.

INTRODUÇÃO

De acordo com os estudos de Carvalho e Landim¹ o tabagismo é um problema de saúde pública que acarreta em diversas consequências, no entanto, esse vício pode ser evitado. A nicotina (substância presente em cigarros) é uma droga que causa a dependência, acelerando a frequência cardíaca, e, conseqüentemente, compactuando com o surgimento de doenças crônicas, elevando os índices de morbimortalidade.

Para agravar mais ainda a situação em detrimento ao consumo do cigarro, os da categoria eletrônica, estão acentuando a preocupação maior a saúde pública, pois, cada vez mais pessoas se tornam dependentes, principalmente no meio dos jovens, como uma diversão que tem consequências graves². Nesse viés, o cigarro eletrônico foi criado na China, no ano de 2003, com o intuito de minimizar o hábito de fumar, no entanto, o produto possui substâncias químicas que são opostas à saúde, como a nicotina, produtos aromatizantes que tornam o consumo prazeroso, além de outros componentes que são suscetíveis ao câncer³.

Ocorre que a atração de sabores e interação em que os jovens utilizam o cigarro eletrônico como uma forma de se divertir, descontrair, acarretando com danos permanentes, pois, conforme já mencionado as suas substâncias são viciosas, além dos metais pesados, como o chumbo, ferro e carbono, uma explosão de produtos que são bem mais letais que o cigarro⁴. A sua popularidade cresce de forma contínua, em que facilmente as pessoas tem acesso⁵.

Em virtude ao que vem sendo apresentado, quais os danos que são acarretados pelo cigarro eletrônico no sistema respiratório do usuário? Por que o cigarro eletrônico é considerado mais prejudicial do que o cigarro convencional?

A importância desse estudo, condiz com um assunto da atualidade, pois rapidamente o uso do cigarro eletrônico se propagou, o fácil acesso que acomete cada vez mais pessoas jovens a se tornarem dependentes, mesmo com as notícias que enfatizam a realidade e consequências, inclusive correspondente a casos de pessoas que vieram a óbito. A sustentação teórica dessa pesquisa é complacente com dados e informações atualizadas, pois no Brasil, o produto é proibido e recentemente, uma ordem judicial entrou em vigor para a retirada do mercado, porém, qualquer pessoa pode ter acesso e comprar o produto, mesmo contra os parâmetros legais que foram estabelecidos pelos órgãos judiciais em assimilação aos da saúde.

O objetivo desta pesquisa é apresentar os efeitos e as consequências acarretadas pelo uso do cigarro eletrônico no sistema respiratório.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo do tipo revisão de literatura integrativa. O estudo literário proporciona a maior familiaridade com o problema tornando-o mais explicativo ou construindo hipóteses. O seu planejamento é mais flexível, pois é considerado os mais variados aspectos, fatos e fenômenos no estudo.

Esse trabalho será de caráter literário, em que o autor realizou suas pesquisas aplicando técnicas interpretativas, almejando adquirir o máximo de conhecimento possível para a elaboração do trabalho, baseando-se em pesquisadores que abordam sobre a temática compreendendo os fenômenos oriundos do refluxo fisiológico e patológico, assim como a coleta de dados textuais.

A Pesquisa foi realizada no período de seis meses (janeiro a junho de 2023). A coleta dos dados será através da leitura de artigos disponíveis online e completos, dentre os últimos 5 anos, pois são os mais atualizados e relevantes, atendendo aos preceitos da pergunta norteadora deste estudo.

A pesquisa bibliográfica utilizando plataforma que atribua o acesso online gratuito na Biblioteca de Revistas de Medicina ou relacionadas à saúde, sendo direcionada às bases de dados BVS, LILACS, SCIELO e PubMed/Medline.

A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foi estabelecida em 1998, como modelo e estratégia de plataforma operacional para a gestão de informações e conhecimentos em saúde. A BVS é uma rede construída e coordenada pela BIREME, um centro especializado com a missão de contribuir para o desenvolvimento da saúde por meio da democratização do acesso e publicações de informações, conhecimentos e evidências

científicas. Já o portal da BVS é um espaço que promove e amplia o acesso a informações científicas e técnicas em saúde na América Latina e Caribe (AL&C).

Tabela 1 – Fluxograma da estratégia de busca e seleção dos artigos.

Fonte: Elaboração própria (2023)

Foram aplicados descritores para a melhor seleção dos materiais nas bases de dados supramencionadas, tais como, “cigarro eletrônico”, “fatores de risco cigarro eletrônico”, “nicotina”, “cigarro eletrônico e o sistema respiratório” todos eles foram intrinsecamente relacionados ao tema “os efeitos negativos do uso do cigarro eletrônico no sistema respiratório”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a sustentação teórica dessa pesquisa e com base na compreensão sobre o embasamento desenvolvido, serão apresentados os principais

materiais que foram selecionados, corroborando com seus principais achados. A tabela abaixo compete a demonstração dos dados baseados em 8 (oito) artigos, seguindo com a título, o autor, ano e caracterizações.

Tabela 2 – Filtragem dos artigos segundo combinações dos DeCS

Nº	Título	Autor/ano	Principais Resultados	Desfecho
01	Abordagem fisioterapêutica nas sequelas da lesão pulmonar associada ao uso do cigarro eletrônico: uma revisão integrativa	Ariele Santana Carvalho; Valéria Marque Paes Landim – 2022	O presente estudo buscou denotar de que maneira o fisioterapeuta pode intervir na lesão pulmonar associada ao uso do cigarro eletrônico a EVALI.	Nesse contexto, compreende-se que suas intervenções estão relacionadas às manifestações clínicas presentes nos indivíduos, pois o seu consumo recorrente propicia danos ao pulmão, permitindo gerar processos fisiopatológicos

				ocasionados pela inflamação e agressão do epitélio respiratório.
02	A relação entre a utilização de cigarros eletrônicos e doenças pulmonares: uma revisão integrativa	Maria Fernanda Okuyama Martin; Juliana Amorim Alfaix Natário – 2022	O objetivo deste trabalho foi descrever a relação entre o consumo de cigarros eletrônicos e as doenças pulmonares.	Mais pesquisas são necessárias para que se possa entender a fundo sobre suas consequências, limites da constituição do e-líquido, características do usuário e padrões e políticas de uso.
03	Cigarros eletrônicos: o que sabemos?	Ministério da Saúde – 2016	Seu objetivo foi revisar os artigos publicados no que diz respeito à	Atualmente, as companhias de cigarros produzem aproximada

		<p>composição do seu vapor, aos danos à saúde, à redução de danos e ao tratamento para a dependência de nicotina, que permitam fornecer material baseado em evidência científica para a Coordenação de Prevenção e Vigilância (Conprev) do INCA e a Gerência-Geral de Produtos Derivados do Tabaco (GGTAB) da Anvisa.</p>	<p>mente 6 trilhões de cigarros por ano, que são consumidos por quase 20% da população mundial, sendo a prevalência de 800 milhões para homens e 200 milhões para mulheres.</p>
--	--	---	---

<p>04</p>	<p>Efeitos nocivos do tabagismo no sistema respiratório: uma revisão atualizada de literatura</p>	<p>Ana Beatriz Santos Pisciotta; Susy Mara Lopes Alves da Silva – 2018</p>	<p>Revisar na literatura os efeitos nocivos do tabagismo sobre o Sistema Respiratório. Método: foi realizado levantamento bibliográfico do período de 2007 a 2018 nas bases de dados Scielo, Bireme, Lilacs, Pedro, Decs.</p>	<p>Os efeitos sobre o sistema respiratório causados pelo consumo de tabaco e seus derivados são considerados um problema de saúde pública, gerando prejuízos sociais, econômicos e físicos tanto para quem faz uso destas substâncias como para quem convive com estes indivíduos. A criação de medidas para a prevenção</p>
------------------	---	--	---	--

				deve ser cada vez mais frequente, com objetivo de evitar o acometimento de um maior número de pessoas por doenças relacionadas ao tabagismo.
05	Cigarro eletrônicos: efeitos adversos conhecidos e seu papel na cessação do tabagismo	Bianca Carollyne Martins Pinto; Marlon Miguel Bianchi de Lima – 2020	Analisar o efeito e as complicações pulmonares de curto e médio prazo em indivíduos usuários de cigarros eletrônicos e sua relevância na utilização deste	Apesar do limitado número de estudos encontrados e, a baixa descrição confiável dos resultados do próprio cigarro eletrônico nas alterações pontuadas, esse estudo

			<p>dispositivo no processo de cessação do tabagismo tradicional. M</p>	<p>colocou em plano principal aquilo que evidencia proporcionar maiores complicações e efeitos adversos nos usuários do CE.</p>
06	<p>Cigarros eletrônicos e suas consequências histopatológicas relacionadas a doenças pulmonares</p>	<p>Alisson Costa de Araújo; Isabelle Canuto Rabelo Barbosa – 2022</p>	<p>Realizar uma revisão da literatura a fim de relacionar o uso de cigarro eletrônico com suas consequências para os humanos.</p>	<p>Contudo, pelo curto prazo de observação de seus efeitos, não é possível determinar com precisão a segurança dos cigarros eletrônicos, dessa forma, faz-se necessário que mais pesquisas longitudinais sejam</p>

				desenvolvidas, auxiliando, assim, na construção de evidências sobre a segurança dos cigarros eletrônicos e na regulamentação futura do produto.
07	Os impactos negativos do uso do cigarro eletrônico na saúde	Ana Rita Cabral Correia Alves de Oliveira – 2022	O cigarro eletrônico (CE) foi inserido no mercado como uma alternativa menos prejudicial para os cigarros convencionais e como forma de combate ao tabagismo, e logo ganhou o	Portanto, é evidente a importância de pesquisar e elucidar todos os mecanismos fisiológicos alterados pelo uso dos vaporizadores eletrônicos, assim como difundir

			mercado. Várias pesquisas têm sugerido que o uso do CE está diretamente ligado ao surgimento de várias doenças respiratórias, gastrintestinais, orais, entre outras.	essas informações acerca deste novo hábito para a população.
08	Lesões pulmonares associadas ao uso do cigarro eletrônico	PCV D Almeida – 2022	Descrever as principais manifestações clínicas, radiológicas e anatómicas em pacientes com EVALI.	O uso do cigarro eletrônico é uma nova forma de tabagismo emergente, principalmente em indivíduos jovens, não isento de malefícios à saúde. O EVALI é uma síndrome de

				lesão pulmonar aguda, com manifestações importantes, inclusive risco de morte.
--	--	--	--	--

Fonte: Elaboração própria, 2022

Esses foram os principais achados diante a busca pelos descritores, julgados eficazes e complacentes com os objetivos que foram propostos.

A nicotina presente no cigarro eletrônico é uma substância psicoativa, significa que ela estimula o Sistema Nervoso Central (SNC) que age abertamente no sistema, corrompendo os neurotransmissores dos receptores nicotínicos, dentre outros envolvimento que estimulam a liberação de dopamina no sistema, como se fosse uma recompensa, uma ação que causa uma explosão de alegria, prazer em que o tempo de ação é muito rápido e suscetível na emoção e estímulos, acarretando o maior risco a dependência¹.

Mediante aos danos acarretados pelo uso do cigarro eletrônico que acomete cada vez mais pessoas jovens, causando prejuízos diretos ao sistema respiratório, associado as doenças pulmonares e cardiovasculares, em correspondência ao primeiro, dentre as fisiopatologias que poderão agir nas vias aéreas, diminuindo a função pulmonar, acentuando as complicações respiratórias, podendo inclusive agravar o quadro clínico que possa exigir o uso da ventilação mecânica⁶.

O consumo do cigarro sempre acarretou preocupações a saúde pública, pois compete a segunda droga mais popular do mundo, além do custo

benefícios e do fácil acesso, a exposição das pessoas que praticam o fumo geralmente inicial na fase da adolescência, fazendo com que esse fato vire um hábito, e conseqüentemente, acomete seus usuários as doenças crônicas e até mesmo ao óbito¹.

Há uma estimativa de que as companhias de cigarros produzem uma média de seis trilhões de cigarros por ano, e que eles são consumidos por 20% da população mundial, a maioria dos usuários são do sexo masculino, com uma prevalência de oitocentos milhões, enquanto que as mulheres representam uma pequena porcentagem de duzentos milhões de usuários, apesar de serem menos acometidas, os dados são bem elevados, o que não desqualifica a preocupação com os danos acarretados⁷.

Nesse tópico acentua ao tabagismo, porém, a representatividade de seu uso ser complacente com os cigarros que representam 92% do valor de todos os produtos derivados daqueles, e mesmo com o desenvolvimento de políticas públicas que atenuam na conscientização da população em detrimento dos malefícios acarretados a saúde, a indústria de tabaco vem diversificando os seus produtos, as inovações tecnológicas que inclusive são direcionados ao objetivo deste estudo⁸.

Araújo e Barbosa⁹ relatam que o ato de fumar diversifica os danos causados, como questões psicológicas, neurobiológicas e sociais, dimensões que condicionam os padrões de comportamento do vício, o que dificulta a sua interrupção e sobrepõe os impactos a saúde dos usuários, e conseqüentemente, as pessoas que convivem diretamente com eles, disseminando a cultura do tabagismo.

Partindo das premissas sustentadas com os avanços tecnológicos e a produção de novos meios de fumos, de cigarros, se destacam os classificados com eletrônicos que também são conhecidos como *Vaper* e e-cigarretes, são caracterizados como vaporizadores eletrônicos que são capazes de gerar aerossol, por meio de um sistema interno que é

programado para aquecer a uma temperatura entre 100 e 250°C, com um líquido que geralmente contém nicotina¹⁰.

Inicialmente ele foi elaborado com a proposta alternativa para erradicar ou diminuir significativamente o uso dos cigarros comuns, devido ao vício na nicotina, buscando controlar os níveis nicotínicos de emissões gasosas, através dos aparelhos tecnológicos, defendia assim, em diversos estudos, porém, os seus resultados estão sendo adversos a ideia inicial, pois a atratividade vem viralizando entre pessoas cada vez mais novas, os jovens usam sem nenhum tipo de restrições em festas e tornando o hábito para o cotidiano⁹.

Silva¹¹ menciona que os cigarros eletrônicos estão viralizados entre pessoas de todas as idades, mas como consequência, tem se tornando contínuo entre os jovens, por serem atrativos, possuírem sabores e diversificados aromas, sem espalhar bitucas ou cinzas, além de não expor ao odor. Tornando os usuários cada vez mais adeptos a essa prática, e muitos acreditam que por serem classificados como vaporizadores são menos agressivos e letais a saúde, sendo aceitos em ambientes sociais, porém, a realidade é bem controversa, principalmente em ser comparado ao cigarro comum.

Conforme vem sendo elucidado, o cigarro eletrônico é uma nova distração entre os jovens e adultos, como um lazer, substituindo o uso do cigarro comum, mas seus efeitos são bem mais agressivos e letais, inclusive de acordo com dados recentes, que vem acometendo pessoas a internações e até caso de óbitos, que serão expostos no decorrer da pesquisa¹⁰. No entanto, sua composição possui doses maiores de nicotina, além do acréscimo de outros materiais químicos, aditivos em aerossol, que os caracterizam aqueles que possuem bateria recarregável, atomizados e o cartucho com a nicotina¹².

Figura 1 – Caracterização do cigarro eletrônico

ISTO NÃO É UM CIGARRO

Conheça as estruturas internas dos vapes que produzem o vapor de nicotina

Fonte: Vargas³

Conforme representado na figura eles são bem atrativos em uma versão externa, porém ao ter uma ideia de sua composição e os efeitos nocivos que acarretam a saúde, mais precisamente ao sistema respiratório que são preocupantes. A estruturação pode ser alterada de acordo com o fabricante com constituídos de nicotina e outros componentes específicos que produzem o aerossol, todos eles são extremamente nocivos à saúde, com diversos tipos de reações¹³.

Essa composição atrativa e com aromatizantes é uma forma de tornar o cigarro eletrônico mais divertido, adicionando composições químicas que possam modificar o sabor. Na caracterização de sua estrutura interna, podem ser utilizados metais pesados, nitrosaminas, todos que são altamente estimulantes e capazes de acarretar alterações no Sistema Nervoso Central, acelerando os batimentos cardíacos, metabolismo, respiração, dentre outros, inclusive acometendo o usuário a câncer e doenças pulmonares obstrutivas crônicas¹⁴.

No Brasil, devido aos danos causados aos usuários do cigarro eletrônico, foi necessária uma medida em que o Ministério da Justiça ordenou o fim da venda dos cigarros, a decisão ocorreu ainda pelo apontamento dos riscos à vida e a saúde do consumidor que foram fatores primordiais na suspensão da venda¹⁵.

De acordo com Carbone¹⁵ a ANVISA já tinha proibido a comercialização dos cigarros eletrônicos, mas as certificações não eram cumpridas, sendo há à disponibilização livremente do cigarro eletrônico a quem tenha interesse.

Alguns autores acreditam que o cigarro eletrônico é menos agressivo a saúde dos usuários em comparação aos cigarros convencionais, no entanto, a realidade aponta o contrário, as evidências complacentes com o processo fisiopatológico agressivo, causando inflamação do epitélio respiratório, além de desregulação das funções elementares para a homeostasia pulmonar¹⁶.

Com o crescente uso dos cigarros eletrônicos e afins, seja como método recreativo ou até mesmo vicioso, os seus impactos podem ocorrer em curto e longo prazo e que não se tem ao certo dados sobre os efeitos no organismo⁴.

Um estudo sustentado por Pinto e Lima⁴ resultou em uma avaliação da função pulmonar em três grupos, por meio de espirometria, o primeiro grupo eram de indivíduos que nunca fumaram e que fizeram uso do Cigarro eletrônico e não apresentaram alterações agudas na espirometria, porém não foi possível afirmar ser inócuo as alterações. Os do grupo que trocaram o cigarro convencional pelo cigarro eletrônico, os resultados foram divergentes, todos apresentaram piora. Os dois estudos foram comparados e todos apresentaram danos significativos.

Nesse viés, os estudos sobre os usuários do cigarro eletrônico são considerados de acordo com as investigações sobre os impactos, por ser

um assunto que vem crescendo, logo, não se tem resultados mais longos acerca das informações.

Bosie¹⁶ apresentou no estudo sobre as alterações pulmonares agudas devido ao uso do cigarro eletrônico, o qual foi responsável por sessenta mortes nos Estados Unidos, apenas no ano de 2019.

Os usuários possuem um risco maior do desenvolvimento do câncer de pulmão e de bexiga, além de outras doenças crônicas e cardíacas. O vapor acumula no epitélio das vias aéreas, e conseqüentemente, induz as expressões genicas como na fumaça do cigarro. Os sintomas respiratórios consistem na tosse, dispneia, dor torácica, dentre outros sintomas e complicações que podem evoluir até a insuficiência respiratória hipoxêmica, sendo necessário o uso da ventilação mecânica, além dos casos em que os indivíduos vão a óbito¹⁷.

Outro ponto importante de ser apresentado é o EVALI, *E-cigarette or Vaping Associated Lung Injuries Illnesses*, traduzindo, são lesões ou doenças pulmonares associadas ao cigarro eletrônico, ou *vaping*, o uso do cigarro eletrônico acarreta inúmeros danos à saúde do usuário, com manifestações clínicas e que podem evoluir e levar o indivíduo a óbito⁹.

O que foi mencionado no parágrafo anterior, compete a aerossolização ocasionada pelo aquecimento de um líquido, que contem em sua composição, nicotina, aromas, solventes, metais pesados, dentre outros produtos químicos, por meio do dispositivo objeto do estudo, o cigarro eletrônico, o EVALI é considerado como uma síndrome emergente que vem se propagando consideravelmente nos últimos anos, caracterizando a doença respiratória aguda e um grande propulsor que leve o usuário a óbito¹⁷.

O EVALI é complacente com efeitos negativos comprovados, devido ao uso do cigarro eletrônico, dessa forma, Werner¹⁸ por meio de sua pesquisa, apontou em janeiro de 2020, um total de 2.558 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito) pacientes foram hospitalizados com casos

não fatais, e que 60 (sessenta) pacientes apresentando casos mais graves e fatais de lesão pulmonar.

Em agosto de 2019, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) a *Food and Drug Administration* e outros departamentos de saúde aprofundaram suas pesquisas diárias em um surto nacional de lesão pulmonar em detrimento ao consumo do cigarro eletrônico ou do *vaping* (EVALI), na perspectiva que a maioria dos pacientes do grupo de pesquisa, tiveram manifestações clínicas pelo uso frequente do produto, necessitando dos cuidados hospitalares e até mesmo de suporte respiratório¹⁸.

D´Almeida¹⁹ realça que o surto da EVALI pelo uso dos cigarros eletrônicos ou vaping reacenderam a preocupação de órgãos de saúde, além dos relatórios que afirmaram internações, complicações e óbitos, e a maioria dos pacientes com a idade média entre 19 e 35 anos, prevalecendo nas pessoas do sexo masculino. Os sintomas respiratórios diversificados, tais como, a falta de ar, fadiga, dor torácica, febre, tosse, expectoração, dispneia e os sintomas gastrointestinais, levando a complexidade nas trocas gasosas.

No entanto, os cigarros eletrônicos e vaping foram criados com o intuito de promover a cessação do tabagismo, porém, ocorreu justamente o contrário, as evidências acerca da nocividade a longo prazo que necessitam de estudos mais precisos e com dados aprofundados, envolvendo a química e a toxicologia dos componentes que acarretam com a EVALI, propiciando as alterações no sistema respiratório, desenvolvendo a incapacidade física e funcional do usuário²⁰.

CONCLUSÃO

Diante ao que foi exposto, percebe-se que os cigarros eletrônicos acarretam danos significativos a saúde dos usuários, além de ser uma modalidade de fumo que vem atraindo cada vez mais jovens que utilizam em momento de lazer e ainda no cotidiano, e de forma mais rápida os

efeitos nocivos surgem, pois suas substâncias são prejudiciais e com métodos que encobrem essas questões, como o sabor ser mais atrativo, o aerossol, dentre outros que foram apresentados no decorrer do estudo.

Portanto, quanto aos malefícios que foram causados pelo uso do cigarro eletrônico ao sistema respiratório, relatando que existem evidências da exposição e o contato com os vapores que são prejudiciais, agredindo e inflamando o epitélio, além de estarem mais propícios as doenças crônicas, e conseqüentemente, ao câncer de pulmão, podendo levar o indivíduo a morte.

Concluiu-se que é necessário a elaboração e desenvolvimento de mais estudos que colem dados com variáveis e informações mais pertinentes, dando evidências que propagam e comprovem os danos causados pelo uso do cigarro eletrônico, como uma alternativa que mostre o esclarecimento dos seus efeitos.

REFERÊNCIAS

1. CARVALHO, Ariele Santana; LANDIM, Valéria Marques Paes. **Abordagem das sequelas da lesão pulmonar associada ao uso do cigarro eletrônico**: uma revisão integrativa de literatura. AGES. Centro Universitário. Paripiranga, 2022.
2. PISCIOTTA, Ana Beatriz Santos; SILVA, Susy Mara Lopes Alves da. **Efeitos nocivos do tabagismo no sistema respiratório**: uma revisão atualizada da literatura. Pesquisa e Ação. Revista de Medicina. Artigo. v. 4. n. 2. ISSN 2247-0627. Brazcubas, 2018.
3. VARGAS, L. S. **Riscos do uso alternativo do cigarro eletrônico**: uma revisão narrativa. Revista Eletrônica Acervo Científico, 2021.
4. PINTO, Bianca Carollyne Martins; LIMA, Marlon Miguel Bianchi de. **Cigarros eletrônicos**: efeitos adversos conhecidos e seu papel na

cessação do tabagismo. Revista Eletrônica Acervo Saúde / Electronic Journal Collection Health | ISSN 2178- 2091. Santa Catarina, 2020.

5. HILTON R. **E-cigarettes and Vaping Associated Lung Injury: A Case Series and Brief Review.** The American Journal of Medical Science, 2020.

6. CARMO, CB. **Perfil Epidemiológico de pacientes com Câncer De Pulmão em Hospital Público de Referência Oncológica Do Estado Do Pará.** Revista Paraense de Medicina, v. 28, n. 1, p. 55, 2014.

7. BRASIL, Ministério da Saúde. **Cigarros eletrônicos: o que sabemos?** INCA. Rio de Janeiro, 2016.

8. ALMEIDA, L. M. D. **Nieblas, vapores y otras volatilidades ilusorias de los cigarrillos electrónicos.** Cadernos de Saúde Pública, v.33, Suppl 3, 2017.

9. ARAÚJO, A. C. de; BARBOSA, I. C. R.; TARGIN, A. L. D.; ARAÚJO, M. C. M.; REINALDO, P. V. de S.; ARAÚJO, R. S. M. de; QUEIROZ, S. S. de; MACIEL, M. do V.; RODRIGUES NETO, J. F. **Cigarros eletrônicos e suas consequências histopatológicas relacionadas à doenças pulmonares.** Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, Umuarama, v. 26, n. 1, p. 75-87, jan./abr. 2022.

10. MENEZES, I. L. et al. **Cigarro Eletrônico: Mocinho ou Vilão?** Revista Estomatológica Herediana, v. 31, n. 1, p. 28-36, 2021.

11. SILVA, A. L. O. da.; MOREIRA, J. C. **A proibição dos cigarros eletrônicos no Brasil: sucesso ou fracasso?** Ciência e Saúde Coletiva, 2019.

12. BOLÉO-TOMÉ, J. P., PAMPLONA, P., ROSA, P., & CORDEIRO, C. **Médico, o Doente Fumador e o Desafio dos Cigarros Eletrônicos.** Acta Médica Portuguesa, 2019.

13. ROCHA, E. F.; SILVA, F.; AGOSTINI, L. R.; ROCHA, V. C. F. **O cigarro, o narguilé e a doença periodontal.** Revista Eletrônica Acervo Saúde, Blumenau, 2019.
14. PAUMGARTTEN, F. J. R.; CARNEIRO, M. R. G.; OLIVEIRA, A. C. A. X. **O impacto dos aditivos do tabaco na toxicidade da fumaça do cigarro: uma avaliação crítica dos estudos patrocinados pela indústria do fumo.** Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2017.
- 15 CARBONE, Filipe. **Ministério da Justiça ordena o fim da venda de cigarros eletrônicos no Brasil.** Rev. Online. Brasil, 2022.
16. BOZIER, J. **How harmless are E-cigarettes? Effects in the pulmonary system.** Current opinion in pulmonary medicine, v. 26, n. 1, p. 97-102, 2020.
17. OLIVEIRA, Ana Rita Cabral Correia Alves de. **Os impactos negativos do uso do cigarro eletrônico na saúde.** Jornal. ISSN 22525-5215. Vol 7. N1. Pernambuco, 2022.
18. WERNER A. K; KOUMANS, E. H; CHATHAM-STEPHENS, K; SALVATORE, P. P; ARMATAS, C. BYERS P; REAGAN-STEINER, S. **Hospitalizations and deaths associated with EVALI.** New England Journal of Medicine, v. 382, n. 17, p. 1589- 1598, 2020.
19. D ´ALMEIDA, P.C.V. **Lesões pulmonares associadas ao uso do cigarro eletrônico.** Centro Universitário São Camilo. São Paulo, 2022.
20. MARTIN, Maria Fernanda Okuyama, et al. **A relação entre a utilização de cigarros eletrônicos e doenças pulmonares: uma revisão integrativa.** Research, Society and Development, v. 11, n. 1, e13211125030, 2022 (CC BY 4.0) | ISSN 2525- 3409, 2022.

¹Acadêmico de Medicina. Centro Universitário Uninorte, Ac, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

fazer parte de nosso time de revisores também!